

O'ZBEK TILIDAGI LATIFALARNING XUSUSIYATLARI

Egamberdiyeva O'g'iloy Sadullayevna

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

50-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu makolada o'zbek xalq latifalarining shakllanish davri, ularning janr hamda nutq shakllariga xos xususiyatlarini o'rganish, asrlar osha yashab kelayotgan latifalarni imkoni boricha kengroq tadqiq etish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.

Kalit so'zlar: latifa, nodira, zarifa, ajiba, hazil-mutoyiba, xalq latifalari, folklore.

O'zbek xalq og'zaki ijodi janrlaridan doston, ertak, maqol, topishmoq va askiya janrlari folklorshunoslikda keng o'rganilgan. Lekin kichik nasriy janr sanalmish latifa janr sifatida monografik tarzda tadqiqot manbai bo'lgan emas. Badiiy jihatdan ixcham, ammo ulkan mazmuniy qamrov asosiga qurilgan bu janr o'tmish nasrida ham, bugungi kunda ham o'z mavqeiga ega. Latifaning yashovchanligi uning mustaqil janr sifatida o'rganilishini taqozo etadi.

Qolaversa, mazkur janrning o'rganilishi bugungi kunda anekdot deb atalmish G'arb hamda rus folklori tomonidan yaratilgan asarlar bilan Sharq folkloridagi ana shu janrning g'oyaviy-badiiy vazifasini ado etuvchi latifa janrining o'ziga xosligini yoritishda dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda keng e'tibor berilayotgan milliy qadriyat o'ta keng tushuncha bo'lib, u o'zbek folklorini ham qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan qaralsa, latifa janrining tarixi va badiiyatini tadqiq etish bevosita milliy qadriyatlarni tiklash, tashviq etish masalasi bilan bog'lanishi jihatidan ham dolzarblik kasb etishi shubhasizdir.

O'zbek folklorshunosligida har bir janrning o'ziga xosligi, janr atamasining ma'nosi, janrning genezisi va poetikasi maxsus o'rganilgan tadqiqotlar anchagina. Xalq orasida “afandi”, ilmiy kitoblarda “latifa” deb yuritiluvchi og'zaki nasrga oid janrning atamasi haqida ko'pgina fikrlar bildirilgan. Shunga qaramay, tadqiqotimiz

uchun mustahkam ilmiy asoslangan atama qo'llash maqsadida biz quyida “latifa” terminining lug'aviy hamda istilohiy ma'nolari haqida to'xtalishni lozim topdik.

Adabiyotshunoslik terminlari lug'atida yozilishicha, “Latifa (arabcha - go'zal, yoqimli so'zidan; ko'pligi latoyif - latifalar, go'zal so'z va hikoyalar) - xalqning nozik fahmlilik bilan aytilgan kulgili kichik hikoyasi. Latifa ba'zan nodira, zarifa va ajiba deb ham yuritilgan”¹. Latifa haqida ba'zi olimlarimiz mulohazalariga nazar tashlaylik. Bu yerda bizning diqqatimizni tortgan N.Osmanovning fikriga e'tiboringizni qaratamiz:¹ “Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida “anekdot” so'zi, albatta, qo'llanilmagan va bu yerda aytilayotgan hikoyalar esa har xil, ko'pincha arabcha nomlarga ega bo'lishgan. Eng ko'p rasm bo'lgani latifa (ko'p. latoyif) - hazil, askiya; zarifa (ko'p. zaroyif) - nozik fikrli hikoya; nodira (ko'p. navodir) va ajiba (ko'p. ajoyib) - noyob, mashhur, g'alati narsa. Satira va paskvil hajv termini bilan atalgan, biroq u ko'pincha nazmiy asarlarga nisbatan qo'llanilgan.

R.Muqimov ham N.Osmanovga tayangan holda “Latifalar ba'zan hikoyat, zarofat, ajiba, nodira nomi bilan yuritiladi”, - deydi.²

Shuningdek, latifa terminining sinonimlarini olib qaraylik. Bugungi kunda “latifa”, “afandi” bo'lsa, o'tmishda “zarifa”, “nodira”, “ajiba”, “bazla”, “hikoyat” kabi atamalar bilan nomlangan. Bular latifa janrining shunchalik keng miqyosda taraqqiy etganligini emas, balki janr mohiyatining turli qirralarini ifodalovchi terminlardir.

Davrimiz latifalari rivojiga urg'u berib “latifa” termini naqadar keng ma'no kasb etayotganligiga ishonchimiz komil, albatta. “Latifa” termini XSh asrdan boshlab bugungi kundagi tushunchasida qo'llanila boshlagan. Latifa termini o'z o'rnini topguncha “hikoyat”, “mutoiba” yoki boshqa nomlar bilan atalgan. Bunga misol qilib go'zal hikoyachalardan iborat bo'lgan klassik adabiyotdagi to'plamlarning turlicha nomlanishini ko'rsatish mumkin.

¹ Хомидий Х., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Т.:Ўқитувчи, 1970. – Б. 89.

² Муқимов. Р.Р. Ўзбек ва тожик сатираси тараққиётининг асосий босқичлари. – Самарқанд: СамДУ, 1973. – Б. 23.

Latifaning mohiyati nimada? Avvalambor mohiyat uning maqsad va vazifasida va, qolaversa, uning predmetiga bog'liq holda, ya'ni qahramon va personajlar orasidagi kulgili munosabat, syujet va kompozitsion tuzilish, badiiy vositalarning mahorat bilan qo'llanishida namoyon bo'ladi. Xalq turmushdagi xato-kamchilik, nuqson-illatlarni yo'qotish maqsadida ularni kuchli hajviy kulgi ostiga olgan. U orqali kelgusi avlodni adolat, odob, umuman yomonlikka qarshi yaxshilik ruhida tarbiyalamoqchi bo'lgan. Latifalarda nuqson-illatlar komik qahramon obrazi orqali fosh qilingan.

Nasriddin Afandi kulgisi tig'iga uchraganlar doimo unga qarshi hech narsa qilolmay, ojiz bo'lib qolaverishgan. Shu munosabat bilan N.V.Gogolning kulgining kuchi to'g'risidagi quyidagi so'zlarini keltirishni juda o'rinli deb hisoblaymiz: “Kulgi - ulug' ish, u jonni ham, molu mulkni ham tortib olmaydi, ammo aybdor uning qarshisida bog'lab tashlangan quyonday tipirchilaydi” .

Latifalar ulfatchilik o'ltirishlaridagi kishilar suhbatini qizitadigan, xushchaqchaqlik vositasi bo'lib, ma'lum dunyoqarashni ifodalash uchun xizmat qiladilar. Latifaning asosida yorqin badiiy chizilgan hayot lavhasi, holat yotadi. Latifa ijobiy va salbiy obrazlarining o'rinlashtirilishi, undagi harakat va holatlarning g'oyatda tez ifodalanishi bilan belgilanadi. Latifa kompozitsiyasining aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi, ba'zida kinoyaviy, majoziy tus olishi so'zlardan belgilangan maqsadga muvofiq foydalanishni talab etadi. Bu esa, avvalo, iboralarning aniq va siqiq bo'lishida, ekspressiv figuralarni (qochirim, so'z o'yinlari) tejab-tergab ishlatishda namoyon bo'ladi.³

Umuman olganda, Shirinso'zlik bilan qiziqarli qilib ijro etish latifaning badiiy ifoda usullaridan hisoblanadi. So'zlovchining majoziy ma'noli so'z va gaplari yangi ma'no hamda o'zgarishlar berib, eshituvchining diqqatini jalb etadi. Ba'zi so'zlovchilar latifa aytish paytida ko'p iboralarni ishlatib, tinglovchini zavqlantiradi. Haqiqiy yumor dunyoqarash, shavq va zavqqa bog'liq. Agar so'zlovchi har tomonlama

³ Русские писатели о литературном труде. В 4-х т. – Л.: Сов. писатель, 1954. Т.1. - С.468.

yetuk bo'lsa, uning latifalari ham boshidan oxirigacha qiziqarli bo'ladi. Latifalarni aytishda qo'llanadigan imo-ishora, taqlidiy ovozlari, qo'l va bosh harakati, ko'z va yuz ko'rinishlari xalqning nozik hajv jihatlarini yaqqolroq namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Homidiy H., Abdullaeva Sh., Ibrohimova S. Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati. – T.:O'qituvchi, 1970. – B. 89.

2.Muqimov. R.R. O'zbek va tojik satirasi taraqqiyotining asosiy bosqichlari. – Samarqand: SamDU, 1973. – B. 23.

3.Russkie pisateli o literaturnom trude. V 4-x t. – L.: Sov. pisatel', 1954. T.1. - S.468.

4.Yo'ldosheva F. O'zbek latifalarida Nasriddin Afandi obrazi. - T.: Fan, 1979. - B. 31.